

O'LMAS UMARBEKOV IJODIDA ODAMIYLIK FALSAFASI**Safaraliyeva Kamola Abdurashid qiz**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

3-bosqich talabasi

kamolasafaraliyeva@gmail.com

Ilmiy rahbar: Arzikulova Sohiba Abdujabbor qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lamas Umarbekovning hayoti va ijodiy faoliyati hamda uning "Odam bo'lish qiyin" asari tahlil qilinadi. Asarda insoniylik, halollik, adolat, vijdon va ma'naviyat kabi umuminsoniy qadriyatlarning badiiy talqini yoritilgan. Qahramonlarning ruhiy kechinmalari va hayotiy sinovlari orqali odam bo'lishning murakkabligi, insoniy fazilatlarini saqlab qolishning qanchalik muhim ekani ko'rsatib beriladi. Tadqiqotda asarning g'oyaviy yo'nalishi, tarbiyaviy ahamiyati va bugungi yosh avlod uchun dolzarbligi tahlil etiladi.

Kalit so'zlari: : O'lamas Umarbekov, "Odam bo'lish qiyin", odamiylik, ma'naviyat, vijdon, halollik, badiiy g'oya, tarbiyaviy ahamiyat, adolat)

Аннотация: В статье анализируется жизнь и творчество народного писателя Узбекистана Оламаса Умарбекова и его произведение «Трудно быть человеком». В произведении особое внимание уделяется художественному осмыслению общечеловеческих ценностей, таких как гуманность, честность, справедливость, совесть и духовность. Духовные переживания и жизненные испытания героев показывают сложность бытия человека и важность сохранения в себе человеческих качеств. В исследовании анализируются идейная направленность, воспитательное значение и актуальность произведения для современного молодого поколения.

Ключевые слова: Оламас Умарбеков, «Трудно быть человеком», гуманность, духовность, совесть, честность, художественная идея, воспитательное значение, справедливость.

Abstract: This article explores the life and creative activity of the People's Writer of Uzbekistan, Olmas Umarbekov, and provides an analytical study of his work "It Is Difficult to Be Human." The work presents an artistic interpretation of universal human values such as humanity, honesty, justice, conscience, and spirituality. Through the psychological experiences and life challenges of the characters, the author reveals the complexity of being truly human and emphasizes the importance of preserving moral

and ethical qualities. The research highlights the ideological direction of the work, its educational significance, and its relevance for the younger generation today.

Keywords: O'lmas Umarbekov, "It Is Difficult to Be Human", humanity, spirituality, conscience, honesty, artistic idea, educational significance, justice.

Hayotning botiniy qatlamlarini chuqur o'rganish va taxlil etish, inson taqdirida ro'y bergan ziddiyat va holatlarni, belgilarni umumlashtirish, badiiy tafakkur tarozisiga qo'yish, lirizmga moyillik, inson xarakterini uning ruhiy holati, his-tuyg'ulari orqali ochib berish va tahlil etish o'z hissasini qo'shgan O'lmas Umarbekov O'zbekiston xalq yozuvchisi (1992) va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi (1984) hisoblanadi. O'lmas Umarbekovning " Odam bo'lish qiyin" asari isonga oid muammolar, his-tuyg'ular va o'z-o'zini anglash haqida. Kitobda asosiy qahramon Abdulla, o'zining ichki muammolari, muhabbat va hayotdagi qiyinchiliklar haqida o'ylaydi. U o'z his-tuyg'ularini xohlaydi, lekin ularni ifoda etishda qiynaladi. Shuningdek, udan kimdir bilan maslahatlashish, o'zining qiyinchiliklarini baham ko'rish istagi bor, lekin bu masalada qanday yo'l tutishi haqida o'ylay olmaydi. Shuningdek, asrda bosh qahramon Abdullaning hissiyotlari va ularning mustaqil qarorlar qabul qilish davri haqida so'z yuritiladi. Asarning muqaddimasida

Osmondagi bo'zto'rg'ay Bo'zlamasang na bo'lg'ay?

Gulchehraning holini So'zlamasang na bo'lg'ay?

(Alyor) kabi jumalarni uchratishimiz mumkin sababi Gulchehraning hayotidagi qiyinchiliklar inson qalbini junbushga keltiradi uning onasidan erta ayrilgani va muhabbat borasida esa yosh umrining xazon bo'lgani ko'ramiz.

Gulchehra — oddiy qishloq qizi, chiroyli, aqlli qiz. U ham maktabni yakunladi, ko'pchilik qatori shaharga ketmasdan, qishloqda qolib, uni obodonlashtirishni, qayta qurishni orzu qiladi. Ilk bor sevib qoladi. Balki bu sevgi ham emasdir. Ahir hech kimga ko'ngil qo'ymagan, yaxshi yomonni farqiga bormaydigan qiz edi. Abdulla va Gulchehraning sevgisini yoshlikdagi oddiy havas deb tushinish mumkin. Ikkisi ham bu hisni ilk bor tuyishadi va ilk bor dunyoda shunday tuyg'ular borligini bilishadqiyinchiliklarni anglash va ularni yengish kerkligini inson tushinib yetadi. Abdulla — yaxshi, o'qimishli va ziyoli oilaning yakka — yu yolg'iz farzandi. Maktabda a'lo baholarga o'qib, oltin medal bilan yakunlaydi. U yaxshi tarbiya olgan, doimo yaxshi o'qishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga, yuqori cho'qqilarni zabt etishga intilgan. Lekin bu intilish keyinchalik boshqa yo'nalishga o'zgarib ketadi. Maqsadlar, rejalar o'sha, ammo maqsadga erishish yo'li o'zgaradi. Abdulla otasiga o'xshashni xohlamaydi, shohona hayotni, yaxshi mansablarni istaydi, bu yo'lda bir qizning hayotini barbod qiladi. Biz bu asrani olimlik va odamiylik o'rtasidagi farqni

anglashimiz uchun va undagi qahramonlarning hayotini anglashimiz uchun va yetarlicha xulosa qilishimiz uchun asos bo'la oladi deya olamiz. Bugungi kunda ham Abdullaga o'xshagan aqilli, zakovatli hamda olim insonlar bor ammo ularning hammasini oddamiylik safiga qo'sha olamiz sababi odamiylik va olimlik o'rtasida katta farq bor bugunigi kunda ham yaratilgan bazi narsalar ham olimlar tomonidan yaratilgan ammo ular yaxshilikka emas balki odamlarning hayotiga zomin

bo'lmoqda. Agar yaratilgan narsalar odamlarga yaxshilik keltirmas ekan olimlikdan hech qanday naf yuq deb o'ylayman shu o'rinda bir she'r yodimga tushdi :

Kuldan gulxan yoqqanlar bor,
 Oltin-kumush taqqanlar bor,
 Osmon sirin ochganlar bor,
 Odam bo'lish qiyin ekan.

Biz bu satrlar orqali faqatgina Abdullani qoralay olmaymiz chunki Abdulla chindan ham samimiy, tirishqoq, insofli bola edi. Uning shuhratparast bo'lib qolishiga, amalga intilishiga maktab payti orttirgan ruhiy jarohati sabab bo'ldi. Otasi amal otidan tushgandan so'ng unga nisbatan o'qituvchilarning muomalasi o'zgarishi, ayniqsa, otasining do'sti Husan amakining ikkiyuzlamachiliklari Abdullani butunlay o'zgartirib yuborgandi. U bu dunyoda eng zo'ri bo'lsangina seni hurmat qilishadi, senga tavallo etishadi degan fikrga borgan edi. Aynana uning atrofidagi odmlar uning bu holatga kelishiga sababchi bo'ldi chunki uning atrofidagi odamlar ham ziyoli insonlar edi. Asrarda odamiylik sifatleri kegn yoyilgan obrazlarni ham ko'ramiz misol uchun Somadning sof sevgisi uning odamiylik aksing yuqori namunasi va Abdullaning otasi G'ofur aka o'g'liga qarama-qarshi taqqoslangan obraz sigatida umri davomida qancha ishda ishlagan bo'lsa-da, amalga intilmadi, amal tekkanda esa o'zini yo'qotmadi. Hech kimning haqini xurjuniga urmadi. Dang'illama uylar solmadi. Doim qo'lidan kelgancha barchaga yaxshilik qildi. Qo'li ochiq bo'ldi. Uning moddiy tomondan orttirgani bo'lmasa-da, odamiylik jihatdan orttirgan obro'si anchagina edi. Shu o'rinda Alisher Navoiyning

“Odamiy ersang, demagil odami,
 Onikim yo'q xalq g'amidin g'ami.”

kabi jumlar yodimizga keladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak. Abdulla o'tkinchi obro'-e'tiborga yetishaman deb vijdonini yutqazib qo'ydi, guldek bir qizning hayotiga zomin bo'ldi. Shu o'rinda olim bo'lish osondir ammo odam bo'lish qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Umarbekov O. Odam bo'lish qiyin. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1970
- .2. Umarbekov O. Fotima va Zuhra. – Toshkent: Sharq, 1994
- .3. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Fan, 1983
- .4. Qojshjonov M. O'zbek romanchiligi taraqqiyoti. – Toshkent: Fan, 1980
- .5. Karimov N. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002..
6. Rasulov R. O'zbek romani va zamonaviylik. – Toshkent: Fan, 1991.
7. Qahhor A. Adabiyot va hayot. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1978.